

Topografía ABDOMINAL

2. Región Epigástrica

- Estómago
- Hígado
- Páncreas
- Aorta abdominal
- Duodeno

3. Hipocondrio izquierdo

- El bazo
- Flexura esplénica del colon
- Curvatura mayor del estómago
- Polo superior del riñón izquierdo
- Cola del páncreas
- Glándula suprarrenal izquierda

Plano medioclavicular

4. Región lumbar derecha

- Polo inferior del riñón (I)
- Colon ascendente
- Asas del intestino delgado

1. Hipocondrio derecho

- Vesícula biliar
- Lobulo derecho del hígado
- Flexura hepática del colon
- Polo superior del riñón
- Glándula suprarrenal (D)

5. Región Umbilical

- Colon transverso
- Epiplón mayor
- Aorta
- Intestino delgado
- Mesenterio

9. Región Iliaca izquierda

- Uréter izquierdo
- Colon sigmoide
- Mujer: Ovario izquierdo y trompa uterina
- Hombre: Cordón espermático izquierdo

6. Región lumbar izquierda

- Colon descendente
- Polo inferior del riñón (I)
- Asas del intestino delgado

8. Región Hipogástrica

- Vejiga
- Colon sigmoideo
- Mujer: Útero
- Hombre: Próstata

7. Región Iliaca derecha

- Apéndice
- Íleon terminal
- Región del ciego derecho
- Uréter derecho

- Mujer: Ovario derecho y trompa uterina
- Hombre: Cordón espermático derecho

<https://images.app.goo.gl/Kt2DvXwKgc9a11>

Topografía ABDOMINAL

- 2. Región Epigástrica**
- Estómago
 - Hígado
 - Páncreas
 - Aorta abdominal
 - Duodeno

- 3. Hipocondrio izquierdo**
- El bazo
 - Flexura esplénica del colon
 - Curvatura mayor del estómago
 - Polo superior del riñón izquierdo
 - Cola del páncreas
 - Glándula suprarrenal izquierda
- Plano medioclavicular

- 4. Región lumbar derecha**
- Polo inferior del riñón (I)
 - Colon ascendente
 - Asas del intestino delgado

- 1. Hipocondrio derecho**
- Vesícula biliar
 - Lobulo derecho del hígado
 - Flexura hepática del colon
 - Polo superior del riñón
 - Glándula suprarrenal (D)

- 5. Región Umbilical**
- Colon transverso
 - Epiplón mayor
 - Aorta
 - Intestino delgado
 - Mesenterio

- 9. Región Ilíaca izquierda**
- Uréter izquierdo
 - Colon sigmoide
 - Mujer: Ovario izquierdo y trompa uterina
 - Hombre: Cordón espermático izquierdo

- 6. Región lumbar izquierda**
- Colon descendente
 - Polo inferior del riñón (I)
 - Asas del intestino delgado

- 8. Región Hipogástrica**
- Vejiga
 - Colon sigmoide
 - Mujer: Útero
 - Hombre: Próstata

- 7. Región Ilíaca derecha**
- Apéndice
 - Íleon terminal
 - Región del ciego derecho
 - Uréter derecho
 - Mujer: Ovario derecho y trompa uterina
 - Hombre: Cordón espermático derecho

